

ЯК ОТРИМАТИ МАЛИЙ ГРАНТ ПІД СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ: ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Гордеева І.О.

*Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна*

За останні декілька років в Україні набуває бурного розвитку волонтерство. Не зважаючи на велику волю та самовіддачу цих людей, більшість їх проектів вимагає фінансування.

Велика кількість волонтерів вже опанувала таке джерело фінансування, як гранти. Але у більшості із цих установ вагомі вимоги, а часу на комунікації з потенційним грантодавцями необхідно все більше і більше. Обов'язковою для участі в таких проєктах, є наявність громадської організації або іншої неприбуткової. Тільки що створеній громадській організації достатньо складно отримати навіть малий грант на реалізацію своїх соціальних ініціатив, а що стосується грантів із значним розміром фінансування (декілька сотень тисяч доларів), то майже не можливо.

Тому така організація повинна розпочати свою діяльність або з волонтерських проєктів, в яких не передбачено залучення стороннього фінансування або подаватися на малі гранти, фінансування яких до 50 тис. грн. І таким чином напрацювати собі історію діяльності.

Але, навіть в малих грантах, є ключові моменти, звертаючи увагу на які можна підвищити шанси на перемогу.

В даному дослідженні представлені результати зауважень п'яти експертів, які оцінювали 56 соціальних проєктів, що подані на фінансування в рамках конкурсу малих грантів. З точки зору конфіденційності, ні назва конкурсу, ні прізвища експертів не розголошуються. Можна тільки зазначити наступне, що автор дослідження виступала в якості одного із експертів.

Заповнюючи аплікаційну форму на грант, ініціатор проєкту в першу чергу повинен розуміти те, що інформацію необхідно подавати коротко та чітко, тому що у експертів фізично немає часу читати все. Наступне, це актуальність і цікавість ідеї проєкту. Необхідно розуміти, що навіть якщо будуть деякі похибки, експерти підтримають гарну ідею.

Так чому ж проєкти не підтримують?

Результати дослідження наступні:

1. Відсутні/або не чіткі цілі/результати проекту, кінцевий результат – 25%.
2. Перевищення/похибки/необґрунтованість бюджету – 22%.
3. Не чіткий / представлений з помилками план реалізації проекту – 8%.
4. Відсутня громадська взаємодія – 8%.
5. Низька або відсутня інноваційність проекту – 6%.
6. Низька або відсутня актуальність проекту – 6%.
7. Методи реалізації проекту не відповідають цільовій аудиторії – 6%.
8. Взяття на себе обов'язків органів місцевого самоуправління – 5%.
9. Відсутність історії ГО – 5%.
10. Інші – 9%.

До категорії інші відносяться: відсутність життєздатності проекту в подальшому; ідея проекту сповнена шовінізму, сексизму або гендерної нечутливості; не вдалий вибір експертів або учасників проекту; похибки в оцінці тривалості реалізації проекту.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИЛЬЕНТНЫХ КОМАНД ПРОЕКТА

Доценко Н.В.

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Реализация проектов в период кризиса приводит к необходимости быстрого и адекватного реагирования на изменения внешней среды проекта. Динамическая агрессивная бизнес-среда формирует вектор изменений условий реализации проекта, что требует пересмотра стратегии управления для обеспечения жизнеспособности проекта. Изменение стратегии реализации проектных решений невозможно без сохранения общего видения (контекста) проекта.

Незрелость проектного руководителя, несбалансированный портфель проектов, конфликты интересов стейкхолдеров, конфликты как элемент формирования команды проекта, профессиональное выгорание членов команды повышают уровень стресса в команде и снижают ее эффективность.

При формировании команда проекта, как правило, учитывается квалификация персонала, компетенции, психологическая совместимость, опыт реализуемых проектов, однако не учитывается уровень стрессоустойчивости и способность адекватно реагировать на возникшие критические изменения условий реализации проекта [1-4].

Уровень критичности изменений зависит от вида проекта, его масштаба, сферы применения продукта проекта. В зависимости от уровня зрелости организации возмож-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ»**

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Харьков, 2017

УДК 658.012.32

ББК: У 290-21

XV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2017. – 111 с.

Представлены материалы пленарных и секционных докладов международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». Обговорены основные проблемы, научно-технические достижения, внедрения и опыт использования современных технологий в областях управления бизнесом, предприятиями и проектами. Освещены проблемы развития теории и практики менеджмента, управления проектами и развития производства, управления экономической деятельностью предприятий. Для специалистов научно-исследовательских и промышленных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов.

Утверждено к печати ученым советом Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Тезисы докладов воспроизведены с авторских оригиналов, предоставленных оргкомитету, в авторской редакции.

© Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Программный комитет.....	6
ВУЗы и организации, представленные участниками конференции	7
<i>Khudhair Abed Thamer</i> . Разработка стохастических инструментов для сетевой безопасности	8
<i>V. Babenko, Z. Kochuieva, E. Aliseyko</i> . The system of information support for the management of innovation processes of enterprise	10
<i>Брежнев Е.В., Котов Д.Ю., Рвачева Н.В.</i> Разработка ИТ обеспечения функциональной безопасности ИУС за счет выбора диверсной системы	12
<i>Вартанян В.М., Туркіна В.В.</i> Оцінювання довіри і репутації мобільних абонентів в мережах інтернету речей	14
<i>Зеленков А.В.</i> Автоматизация деятельности предприятий с использованием организационного проектирования.....	16
<i>Кулик Ю.А., Калмыков А.В., Рева А.А., Смидович Л.С.</i> Модель развития телекоммуникационной сети.....	17
<i>Лобач О.В., Бабиш І.І.</i> Інформаційна технологія комплексної оцінки компетентності експертів при виборі методології управління.....	18
<i>Муравський В.В., Муравський В.В.</i> Автоматизація обліку та планування транспортних маршрутів з використанням технології глобального позиціонування	21
<i>Мандрикова Л.В., Постернакова В.А.</i> Криптовалюты: биткоин и его альтернативы.....	23
<i>Прохоров А.В.</i> Мультиагентные системы и блокчейн технологии	25
<i>Романенков Ю.А., Прончаков Ю.Л., Зейниев Т.Г.</i> Методическое обеспечение информационной технологии анализа эффективности бизнес-процессов предприятия	26
<i>Сундукова Т.О.</i> Применение геймификации в сфере финансовых услуг	27
<i>Туркін І.Б., Вдовітченко О.В.</i> Методи адаптивного керування енергоспоживанням персональних комп'ютерів.....	29
<i>Туркин И.Б., Игнатьев Д.С.</i> Модель и метод самоорганизации гетерогенных беспроводных сетей.....	31
<i>Шевчук О.А.</i> Хмарні технології в обліку: сьогодні та майбутнє	33
<i>Шостак И.В., Романенков Ю.А., Данова М.А., Давиденко В.О., Дябин М.В.</i> Использование искусственных нейронных сетей в решении задач прогнозирования распространения опасных химических веществ в атмосфере	35
<i>Баженев В.А.</i> Математичні моделі оптимізації функціонування великих систем	

енергетики	37
<i>Калініна О.М.</i> Застосування матриці моблі в стратегічному управлінні підприємством	39
<i>Лыба В.А., Ткачук В.В.</i> Прогнозирование международных экономических процессов в условиях глобального развития	41
<i>Ревенко Д.С.</i> Стохастичне моделювання стійкості соціально-економічних систем	42
<i>Філіпковська Л.О.</i> Моделювання макроекономічних процесів та систем	44
<i>Шиян А.А.</i> Моделювання зростання людського капіталу для інноваційного підприємства	45
<i>Гаджиев А.Г.</i> Особенности формирования стабилизационной модели экономики в условиях колебания курса национальной валюты.....	46
<i>Гатило В.П.</i> Оцінка результативності формування іміджу підприємства на ринку праці.....	48
<i>Каменева З.В., Калинин Б.Ю.</i> Особенности оценки эффективности деятельности предприятий малого бизнеса	50
<i>Каменева З.В., Кашкин В.В.</i> Подходы к управлению стратегическими изменениями на предприятии на основе концепции жизненного цикла.....	51
<i>Кидачигова М.П.</i> К выбору методов многокритериального АВС-анализа.....	53
<i>Клименко В.В., Клименко Т.А., Скляр А.В.</i> Проблеми й перспективи інноваційного розвитку зміївської ТЕС	54
<i>Косухина Л.И.</i> Развитие интеллектуального капитала предприятия	56
<i>Лебедченко В.В.</i> Аналіз сильних та слабих сторін, можливостей та загроз національній безпеці України на сучасному етапі.....	57
<i>Никишов А.А.</i> Государственное управление и социальная стратификация общества ...	60
<i>Осадчук А.І.</i> Стратегічні аспекти формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства при здійсненні експортної діяльності	62
<i>Ревенко Д.С., Черевко Я.О.</i> Принципы построения адаптационного механизма предприятия.....	65
<i>Сас Н.М.</i> Поняття «інноваційне управління навчальними закладами».....	67
<i>Веретеннікова Н.В., Кунанець Н.Е., Пасічник В.В., Кунанець О.О.</i> Інформаційно-комунікаційна взаємодія у віртуальних проектних групах	69
<i>Гордеева І.О.</i> Як отримати малий грант під соціальні ініціативи: зауваження експертів	71
<i>Доценко Н.В.</i> Формирование резильентных команд проекта.....	72

<i>Кузнецова Ю.А.</i> Доменный анализ как основа «зелёного» реинжиниринга программного обеспечения	74
<i>Кунанець Н.Е., Небесний Р.М., Мацюк О.В.</i> Когнітивне моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища «розумного міста»	77
<i>Кунанець Н.Е., Ржеуський А.В., Тимняк З.Р.</i> Мультимедійні технології у проектній діяльності бібліотек	79
<i>Липак Г.І., Кунанець Н.Е.</i> Соціокомунікаційний проект консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам'яті.....	81
<i>Мазуркевич О.І., Трифонов І.В., Антоненко С.В.</i> Аудит проекту	84
<i>Мацюк Г.Р., Кунанець Н.Е.</i> Двомовний тезаурус як соціокомунікаційна складова проекту «розумне місто»	85
<i>Плекан У.М.</i> Програма соціально відповідальної діяльності приладобудівного підприємства	87
<i>Ровінська Н.Ю.</i> Застосування методу аналізу ієрархій при побудові життєвого циклу проекту організаційних змін	89
<i>Скачкова И.А., Скачков А.Н.</i> Модель оценки членов команды проекта	90
<i>Тришкин В.В., Доценко Н.В.</i> Применение управления проектами при открытии реабилитационного центра.....	92
<i>Труш Г.О.</i> Управління проектами програмного забезпечення у курсі підготовки майбутніх ІТ-фахівців.....	94
<i>Феоктистова О.І., Марченко Н.І.</i> Метод синтезу моделі компетенцій претендентів на включення до складу команди ВТП.....	96
<i>Ченарани А., Дружинин Е.А., Стрельник Е.В.</i> Оптимизация выбора методов управления рисками проекта разработки сложной технической системы.....	98
<i>Штейнбрехер Д.О.</i> Управління знаннями як інструмент збереження критичних знань проектно-орієнтованих організацій	99
<i>Голованова М.А., Матирко Ю.В.</i> Формирование запасов товаров на предприятиях мелкорозничной торговли на основе ИТ-технологий.....	100
<i>Кидачигова М.П.</i> Инструменты контроллинга по управлению затратами.....	102
<i>Кононенко А.В.</i> Оцінка ефективності логістичної системи.....	103
<i>Пирогова Н.И., Кононенко А.В.</i> Оптимизация транспортных затрат на предприятии..	106
<i>Федорович О.Е., Гайденко О.А., Пуйденко В.А.</i> Исследование уязвимостей в инфраструктуре распределенного производства.....	108

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель:

Нечипорук Н.В. – доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Члены программного комитета:

Прончаков Ю.Л. – кандидат технических наук, доцент, декан факультета экономики и менеджмента Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

Вартанян В.М. – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

Туркин И.Б. – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой программной инженерии Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

Федорович О.Е. – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных управляющих систем Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

Романенков Ю.А. – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

ВУЗы и организации, представленные участниками конференции:

1. *Al-Maaref University College, Republic of Iraq*
2. *Винницкий национальный технический университет*
3. *ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»*
4. *Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна*
5. *Институт экономики Академии Наук Азербайджанской Республики*
6. *Луганский национальный аграрный университет*
7. *Национальная Металлургическая академия Украины*
8. *Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт»*
9. *Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»*
10. *Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»*
11. *Национальный университет «Львовская политехника»*
12. *ООО «НПП «Радикс»*
13. *Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г. Короленко*
14. *Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя*
15. *Тернопольский национальный экономический университет*
16. *Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого*
17. *Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина*
18. *Харьковский торгово-экономический институт КНЭУ*

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

XV Международная научно-практическая конференция
«Современные информационные технологии
в экономике и управлении предприятиями,
программами и проектами»

Ответственный редактор: Романенков Ю.А.

Сдано в печать 10.09.2017. Подписано к печати 15.09.2017.

Формат 60x84 1/16. Способ печати – ризограф.

Усл. печ. лист. 3,6. Тираж 100 экз.